

हिंदी कविता की दृष्टि से वर्तमान भारत

प्रा. डॉ. जयसिंग कांबळे

शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

Corresponding Author – प्रा. डॉ. जयसिंग कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.18920441

सार (Abstract):

कविता जीवन की व्याख्या करती है। भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम याने कविता। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता ने वर्तमान भारत की बखूबी छवि निकाली है। वर्तमान बोध इस काल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आज के युवा अतीत में खोना नहीं चाहते न ही भविष्य की चिंता उन्हें सताती है। वे वर्तमान को जीना चाहते हैं। आजादी एक ऐसा शब्द है जिसे कवि जूठी थाली कहता है। उसका मानना है आजादी को लेकर जो सपने दिखाए थे वे सफेद झूठ निकले परिणामवश आम जनता को आजादी का मोहभंग हुआ। इस बात को हिंदी कविता ने सटीक प्रस्तुत किया है। बढ़ते शहरीकरण के साथ बढ़ती महानगरीय समस्याओं दिखाते हुए कवि हमें उनपर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं जगह-जगह पर दिखती हैं। जिनको वर्तमान कवि सूक्ष्मता से चित्रित कर रहे हैं। नीतिशून्य राजनीति के कारण आम जनता की होने वाली हानी। स्वार्थ के लिए सत्ता का इस्तेमाल। दलबदलू राजनीति, राजनेताओं द्वारा कुर्सी का गलत इस्तेमाल आदि बातों को चित्रित करते हुए कवि राजनीतिक बदलावों की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में बदलता मानवी जीवन, मनुष्यों में बढ़ती स्वार्थ की प्रवृत्ति, रिश्ते-नातों में बढ़ती दरारें, पैसों का बढ़ता महत्त्व, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हरदम किया जानेवाला प्रयास इन बातों को इस समय की कविता सूक्ष्म रूप से चित्रित करती है। आज का युग तकनीकी युग माना जाता है। आज मनुष्य तकनीकी के अधीन हो गया है। तकनीकी उसे नियंत्रित कर रही है। परिणामता उसका अन्य मनुष्यों के साथ संवाद खत्म हो रहा है। उसका जीवन यंत्रवत हो रहा है। बाजार का बढ़ता प्रभाव इस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आज बाजार के इशारों पर समाज नाच रहा है। लोगों की जेब पर बाजार की नजर है। बाजार तय कर रहा है कि लोगों को क्या खरीदना चाहिए। वर्तमान में मनुष्य के पास समय की कमी है। जीवन की बढ़ती स्पर्धा मनुष्य को अकेला बना रही है। अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। जिसके कारण वह कृत्रिम, रेडीमेड बातों की ओर आकर्षित हो रहा है। यह कृत्रिमता, रेडीमेड बातें पाने की प्रवृत्ति सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं रही बल्कि, आज मनुष्य के रिश्ते-नाते, यहाँ तक कि दोस्ती, यार, प्यार सब रेडीमेड मिल रहा है। इन बातों को हिंदी कविता ने सटीक चित्रित किया है। साथ ही यह कविता उज्ज्वल भविष्य की आशा करती है। इस तरह हिंदी कविता ने वर्तमान भारत का हूबहू चित्रण किया है।

बीज शब्द (Keywords): वर्तमानबोध, आजादी का मोहभंग, भ्रष्टाचार, महंगाई, शहरीकरण, राजनीति, तकनीकी, रेडीमेड।

विषय विवेचन :

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग सी पहचान

बनाई है। सन 1991 के बाद हुए वैश्विक बदलावों का उसपर भी प्रभाव पड़ा। आधुनिकता के साथ आए सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन को उसने भी स्वीकृत किया। इस स्थिति

परिवर्तन को हिंदी साहित्य ने बखूबी चित्रित किया। कविता साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। कवि अपनी दूरदृष्टि से अतीत, वर्तमान और भविष्य को सटीक पाठकों के सामने रखने लगे। कविता के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड लिखते हैं कि, “Poetry is at bottom a criticism of life.”ⁱⁱ(कविता याने जीवन की आलोचना) कविता मनुष्य जीवन की आलोचना का एक सशक्त माध्यम है। समाज में घटित हर घटनाओं को कविता सहज अभिव्यक्ति देती है। यहीं वजह है कि संतों ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने के लिए कविता का ही सहारा लिया था। कविता की व्याख्या करते वक्त हडसन कहते हैं कि “poetry is interpretation of life through imagination and emotion.”ⁱⁱⁱ (कल्पना और भावना के द्वारा जीवन की व्याख्या)। कविता में कल्पना का सहारा लिया जाता है। कवि अपनी भावनाओं के सहारे मनुष्य जीवन की व्याख्या करता है। यहीं वजह है कि उसे रवि से भी द्रष्टा कहा जाता है।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता अपने-आप में एक उपलब्धि है। इस दौर के कवियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्र में हुए बदलावों का यथार्थवादी चित्रण किया है। स्वतंत्रता को लेकर हमने अनेक सपने देखे थे। उनके मोहभंग से लेकर वर्तमान की स्थिति का सूक्ष्म चित्रण हिंदी कविता में हुआ है। एक ओर यह कविता वर्तमान यथार्थ दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के सुनहरे सपने भी दिखाती है। उसका अध्ययन करना जरूरी है।

उद्देश्य :

1. हिंदी कविता का परिचय कराना।
2. हिंदी कविता में चित्रित वर्तमान भारत को चित्रित करना।

3. हिंदी कविता में चित्रित वर्तमान भारत की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

वर्तमान का चित्रण:

जो अभी शुरू है, चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता की एक प्रवृत्ति वर्तमानबोध है। यह प्रवृत्ति साहित्य को अधिक वास्तविक बना रही है। कवि अतीत के सपनों से निकलकर, भविष्य की चिंता छोड़कर जो अभी घटित हो रहा है उसको चित्रित कर रहे हैं। अतीत हमें यादों में खोने के लिए मजबूर करता है, भविष्य चिंताग्रस्त बनाता है। लेकिन वर्तमान जो है, जैसा है उसे स्वीकारने की प्रेरणा देता है। आज की पीढ़ी वर्तमान में जीना पसंद कर रही है। वह जानती है कि, जीवन क्षणभंगुर है। जिंदगी के किस मोड़ पर क्या हो जाए, इसको लेकर वह आशंकित है। जिसके चलते स्वातंत्र्योत्तर काल की कविता वर्तमान को खुशी से स्वीकारने का संदेश देती है।

“आओ हम उस अतीत को भूलें

और आज की अपनी रग-रग के अंतर को छुलें

छुलें इसी क्षण

क्योंकि कल के वे नहीं रहे

क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे।”ⁱⁱⁱ

आजादी का मोहभंग :

देश जब अपनी उन्नति का निर्णय स्वयं लेता है, अपनी खुद की प्रशासन व्यवस्था निर्माण करता है तब उसे आजाद कहा जाता है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। भारतीय जनता ने आजादी का जश्न मनाया। आजादी के मिलने से आम जनता को लगा, उनके सभी दुख-दर्द खत्म होंगे। गरीबी खत्म होगी, जिंदगी खुशहाल बनेगी। चारों ओर सुख, शांति का माहौल बनेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में

आजादी के सपने टूट गए। आजादी को लेकर आम जनता का मोहभंग होने लगा।

“सूचना विभाग के हर पोस्टर पर

खुशहाली है। चारों ओर

कंगाली के पास आटा नहीं गाली है।

और जिसमें कोई नहीं

खाना चाहता

आजादी एक जूठी थाली है।”^{iv}

लीलाधर जगूड़ी आजादी को जूठी थाली कहते हैं। सिर्फ सरकारी आंकड़ों में खुशहाली है। असलियत में आज भी गरीबी कायम है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। अनेक लोग दो जून की रोटी जुटाने में व्यस्त हैं। अंग्रेजों से जो आजादी हमने आम जनता को विकास के सपने दिखाकर हासिल की वह विकास आज भी हमसे कोसों दूर है।

शहरीकरण :

स्वतंत्रता के बाद लोग पेट भरने के लिए शहर की ओर मुड़ने लगे। शहरों की बढ़ती आबादी को सम्मिलित करने के लिए ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी होने लगी। जहां जगह मिली वहाँ सीमेंट के जंगल विस्तारित होने लगे। मशीनों की आहट में लोगों के संवाद खत्म हुए। मनुष्य की जगह मशीनें लेने लगी। दिन ब दिन वह मशीनों के जाल में फँसता गया। अब उसकी संवेदनाएं बड़ी-बड़ी इमारतों में बंद हो गई है। मशीनों की सुबगबाहट में वह अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। आए दिन वह इसमें फँसता अ रहा है। इस बात को स्पष्ट करते हुए बजरंग बिश्रोई लिखते हैं -

“विक्षत स्तंभों और आरेखित भित्तियों वाली इमारतें

लटकती रहती हैं जहाँ

मशीनों से मथे जा रहे दलदल में

मैं उस शहर से गुजरता हूँ।”^v

महंगाई :

महंगाई एक ऐसी चीज है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ाती है। जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाने से आम जनता बेहाल हो जाती है। वर्तमान में महंगाई अपने चरम पर है। वह डायन की तरह गरीब जनता को ही खा रही है। आम आदमी कितना भी क्यों न कमाए उसकी सारी पूंजी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो रही है। आधुनिक समय ने अपनी जरूरतें भी इतनी बढ़ाई हैं कि उनका हिसाब लगाना मुश्किल बन गया है। बाजार में जाने से पहले भरी जेब घर आते-आते कब खाली हो जाए इसका पता ही नहीं चल रहा है। चांदी के भाव की तरह रोजाना खाने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। परिणामवश वह चीजें भी सोच-समझकर खरीदी जा रही हैं। चंद्रकांत देवताले अपनी पत्रनुमा कविता 'बहुत दिनों के बाद' कविता में लिखते हैं -

“इधर मरी महंगाई भी अब आ बैठी है जम के

रूखा सूखा खाकर हम घूँट पी रहे गम के

बीत नहीं पाता है सचमुच पलभर भी आराम से

बहुत दिनों के बाद मिला है अम्मा का खत गाँव से।”^{vi}

भ्रष्टाचार :

भ्रष्ट आचरण याने भ्रष्टाचार। अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक पद, सत्ता अथवा विश्वास, भरोसे का दुरुपयोग करने का मतलब भ्रष्टाचार है। 2025 के भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत 91 वें स्थान पर है। यह सोचने की बात है। हमारे देश में हर दिन कोई न कोई नया घोटाला सामने आता है। भ्रष्टाचार वर्तमान की सहज प्रवृत्ति बनती जा रही है। आर्थिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार तो साधारण बात बन गई है। हर जगह भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार सांप की तरह कब डंस जाए, लोगों का गला घोट जाए इसका पता तक

नहीं चल रहा है। इस स्थिति को उजागर करते हुए कवि लिखता है -

“आज हम सब नागदेश के अधिवासी
हमारे चारों ओर नाग ही नाग हैं
कुछ काले हैं, कुछ कबरे कुछ अजगर
हम उन्हें दूध देकर पाल रहे हैं।”^{vii}

नीतिशून्य राजनीति :

मनुष्य ने अपना जीवनयापन सुचारु रूप से होने के लिए राजनीतिक व्यवस्था बनाई। राजनेताओं को जनता के प्रश्न, उनकी मौलिक जरूरतों को पूरा करने हेतु चुना जाता है। राजनीति का मकसद जनता की समस्याओं को छुड़ाना, बेकारी, महंगाई आदि प्रश्नों पर उपाय ढूँढना होता है। आम जनता का विकास और उनके माध्यम से देश का विकास यह राजनीति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वर्तमान राजनीति स्वार्थ पर टिकी है। सत्ता के लिए राजनेता किसी भी हद तक जाने लगे हैं। जिसकी वजह से आम जनता के मौलिक प्रश्नों को बगल दी जा रही है। परिणामवश बेकारी, महंगाई, रिश्वत खोरी बढ़ रही है। कुर्सी के लिए दलबदले जा रहे हैं। तथा दूसरी ओर जनता को पांडवों के आदर्श पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वीरेंद्र मिश्र के शब्दों में -

नील गगन सा बेकारी का साया है,

कुछ निशासी महंगाई की छाया है,
शासन का दीपक मरघट सा जलता है,
रिश्वत का रथ राजमार्ग पर चलता है,
खून खराबी महानाश का तांडव है,
कौरव जैसी राज की जनता पाण्डव है।^{viii}

आज की राजनीति नैतिकता के तह से ही डह गई है। उसकी पूरी बुनियाद हिल गई है। सरकार चलाना आसान माना जाने लगा है। कोई भी देश का नेता बन रहा है। नीतिवान लोग राजनीति से दूर हैं। अनीतिमान लोगों के हाथ

में सत्ता की डोर हैं। पढ़ें-लिखें लोगों को जबरदस्ती से राजनीति से बाहर बिठाया जा रहा है। और चाय बेचनेवाले, कम पढ़े-लिखें, अनुभवहीन लोग सत्तासीन हैं। इस स्थिति को उजागर करते हुए कवि लिखता है -

कार - सरकार
नये नये मंत्री ने
अपने ड्राइवर से कहा
आज कार हम चलायेंगे।
ड्राइवर बोला - “हम उतर जायेंगे
हुजूर चलाकर तो देखिये
आप की आत्मा हिल जायेगी
यह कार है
सरकार नहीं है
जो भगवान के भरोसे चल जायेगी।”^{ix}

वक्त के बदलाव:

इक्कीसवीं सदी की शुरुवात मनुष्य की संवेदनाओं को क्षीण करते हुए ही हुई। इस दौर में मनुष्य स्व-केंद्रित होने लगा। वह सत्ता पाने और दूसरों पर प्रभाव बनाने के लिए कुछ भी करने लगा। जिसके कारण उसने अपनी मर्जी के अनुसार अपने आदर्शों को भी निर्माण किया। इस दौर में पैसाजीवन का केन्द्रबिन्दु बना। भौतिक सुख के पीछे लोगों की भागमभाग शुरू हुई। जीवन के मकसद बदलने से नीतिमत्ता के दायरें बदल गए। अच्छे-बुरे का अंतर मीट गया। वक्त के साथ-साथ मनुष्य आचार-विचार और कृति में परिवर्तन हो गया। शक्तिमान और शक्तिमान होता गया और कमजोर जैसा के तैसा रह गया। इस पर राजीव 'राना' ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं -

“हमने भी वक्त को बदले हुए देखा है,
मानव को इक्कीसवीं सदी में जाते हुए देखा है।
छोटे बड़े सभी को हमने बुरा करते देखा है,

बेटे के हाथ बाप का खून होते देखा है
कोई बना रहा है बंदूक तो कोई बम बना रहा है
आदमी खुद ही अपनी मौत का सामान बना रहा है।
न जाने कितने निहत्थों को हमने तड़पते देखा है,
बेहिसाब लोगों को आपस में लडते हुए देखा है।
अच्छे भले मनुष्य को भी शैतान बनते देखा है,
हर माहौल और वक्त को हमने बिघड़ते देखा है।”^x

तकनीकी दौर :

वर्तमान युग तकनीकी के नाम से जाना जाने लगा है। हर दिन तकनीकी क्षेत्र में नए-नए आविष्कार लग रहे हैं। बढ़ते तकनीकी प्रभाव से पारंपरिक व्यवसाय, रिश्ते-नाते बदल रहे हैं। इस युग ने अपनी नई सभ्यता बनाई है। मनुष्य संवेदनशून्य बनता जा रहा है। तकनीकी से संवाद साध रहा है। उदय प्रकाश की ये पंक्तियाँ इस संदर्भ में विचारणीय हैं -

तकनिक ने छीना चरखा
काल ने छीनी माँ
सभ्यता ले गई रस्सी, थाली और धोती
- - -
धन्यवाद टेक्नालाजी
कि सबके गए गुजरे कवि को तो दिया ही है
एक टेलीफोन
काँपती और डरी हुई कभी-कभी आती है
बनियान के पहाड़ों से उसकी आवाज।^{xi}

बाजार का प्रभाव :

वर्तमान में बाजार जनता को नियंत्रित कर रहा है। अनावश्यक चीजों को खरीदने के लिए आकर्षित कर रहा है। आज का बाजार भौतिक सुविधाओं से सराबोर है। मध्यमवर्गीय इसका शिकार बन रहे हैं। भौतिक सुविधाओं को खरीदने के लिए उनको अमीरी का लालच दिखाया जा

रहा है। वहीं दूसरी ओर आवश्यक चीजों को खरीदना मुश्किल हो रहा है। दाल और प्याज को खरीदना चांदी जैसा हो गया है। इस त्रासदी को चित्रित करते हुए कवि लिखता है

“बाजार में आज छः छटाँक की ही दाल मिली,
प्याज भी
चाँदी की तरह तेज, डेढ़ रूपये कचहरी में
लग गये कहाँ से लाते तरबूज, सुना ऊँच गाँव में
कोई गमी हो गई है।”^{xii}

रेडीमेड का जमाना :

जिंदगी की स्पर्धा में उलझने के कारण लोगों के पास समय की कमी है। ऐसे में विज्ञापन की भरमार और बाजार का प्रभाव लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उन्हें जो चीज चाहिए वह वक्त पर पहुंचा रहा है। ऐसे में रेडीमेड की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। यहाँ तक की खाना भी रेडीमेड ही मँगवाया जा रहा है। निर्जीव चीजों से शुरू हुआ यह सिलसिला हमारी संवेदनात्मक भावनाओं तक कब पहुँचा इसका पता भी नहीं चला। आज प्यार भी वस्तुओं की तरह चुनने की चीज बन गया। इसपर फटकारलगाते हुए सत्यपाल चुघ लिखते हैं -

रेडीमेड -
‘रेडीमेड शर्ट
रेडीमेड पैट
रेडीमेड खुशियाँ
रेडीमेड गम
रेडीमेड दिल
रेडीमेड यार
रेडीमेड प्यार
जीना और मरना
नहीं चार दिना।’^{xiii}

आशावाद:

समाज में परिवर्तन लाना यह साहित्य का मूल उद्देश्य है। उसी के अनुसार अनेक वर्तमान कवि अपनी कलम से इस बदले हुए परिवेश को ठीक करने की आशा कर रहे हैं। वीरेन डंगवाल आधुनिक विसंगति को महसूस करते हुए भी निराश नहीं है। उसे आशा है कि एक ऐसा समय भी आयेगा, जब पुनः प्रकाश का उदय होगा और समय की हवा में घुला हुआ विष नष्ट होगा। इसी आस्था और विश्वास को लेकर कवि का मन कहता है -

“आयेंगे उजले दिन जरूर आयेंगे

आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ

है हवा कठिन ठिठुराती

आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार

संशय-विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती

होगा वह समर, अभी होगा कुछ और बार

तब कहीं मेघ ये छिन्न-भिन्न हो पायेंगे

हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है

हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है

आये हैं जब चलकर हम इतने लाख वर्ष

इसके आगे भी तब चलकर जायेंगे

आयेंगे उजले दिन जरूर आयेंगे।”^{xiv}

निष्कर्ष :

कविता भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता ने वर्तमान भारत की बखूबी छवि निकाली है। वर्तमान को चित्रित करते हुए, आजादी से हुआ मोहभंग को सटीक प्रस्तुत किया है। बढ़ते शहरीकरण के कारण मानवी जीवन में होने वाला परिवर्तन और पर्यावरण की हानी को पाठकों के सामने रखा है। महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं जगह-जगह पर दिखती है।

अनीतिमान राजनीति का परिणाम आम जनता पर होने लगा। राजनीति स्वार्थ पूरा करने का व्यवसाय बन गया इस बात को कवियों ने सूक्ष्मता से पेश किया है। इक्कीसवीं सदी में तकनीकी की भरमार, बाजार के अधीन होता मनुष्य, कृत्रिम बातों की ओर आकर्षित समाज आदि बातें इस काल की कविता ने स्पष्ट की है। साथ ही यह कविता उज्ज्वल भविष्य की आशा करती है। वक्त के बदलने की आशा करती है। इस तरह हिंदी कविता ने वर्तमान भारत का हूबहू चित्रण किया है।

संदर्भ:

1. गुप्त, गणपतिचंद्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, लोकभारती प्रकाशन, दिल्ली, 2014, पृ. 57
2. वहीं, पृ. 57
3. <https://www.drishtiiias.com/hindi/blog/founder-of-agnostic-experimentalism22/02/2026> 12.10 pm
4. <https://x.com/jagaran11/status/1294646518851411968> 20/2/02/2026 10.25am
5. [https://www.publicationsdivision.nic.in/journals/Journalarchives/Ajkal/AjkalHindi/2014/September/Ajkalpdf 25/02/2026](https://www.publicationsdivision.nic.in/journals/Journalarchives/Ajkal/AjkalHindi/2014/September/Ajkalpdf%2025/02/2026) 12.11pm
6. https://samalochan.blogspot.com/2012/12/blog-post_26.html 24/02/206 3.45pm
7. <https://archive.org/details/NAGARJUNRACHNASANCHAYANHINDI> 22.02/2026 4.15pm
8. <https://socialresearchfoundation.com/new/publish-journal.php?editID=128124/02/2026> 4.05 pm
9. चतुर्वेदी, शैल, कालनिर्णय, 1992
10. विश्वगंधा पृ.137

